

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

Просвиркина Ирина Ивановна

*Доктор педагогических наук, профессор
старший педагог дополнительного образования кафедры русского языка
Института русского языка
Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы*

DOI:

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо за то, что вы предоставили такую возможность выступить в стенах этого прекрасного университета, где учится столько талантливых студентов, которые, естественно, воспитываются такими же талантливыми, не менее талантливыми, а более талантливыми преподавателями.

И тема моего сегодняшнего выступления – «Проблемы преподавания лингвистических дисциплин в пространстве современного ВУЗа». Дело в том, что те проблемы, о которых мы говорим, это проблемы, прежде всего, методики самой живой науки. Почему она живая? Потому что мы не успеваем за тем временем, вернее, мы стараемся успеть за тем временем, которое меняет мир. Меняется мир, меняется образовательная система. И если мы посмотрим на современные требования, мы увидим, что одной из основных целей высшего образования является, я могу зачитать, конечно, формирование умений, которые необходимы современному обществу.

И филолог, на нем лежит всегда очень большая ответственность. С одной стороны, он обучает филологии, с другой стороны, он несет культуру в массы и через своих студентов воздействует на изменения нашего пространства. И перед нашими студентами встают проблемы обрабатывать... Ну, одна из первых задач, проблема, которая всегда стояла перед нашими студентами, и мы должны этому были научить, — это умение обрабатывать текст. Ну, привычный текст изменился, и сейчас нужно уметь отбирать, систематизировать, анализировать материалы совершенно разные, непривычные. И, естественно, эти непривычные материалы требуют нашего осмысления. Современный текстовый материал — это не только письменные и устные тексты, но и виртуальные тексты, это гипертексты, это текстовые элементы мультимедийных фрагментов, это тексты аудио и видеосообщений, которые тоже требуют особого изучения, особого внимания.

Во-вторых, нужно не только уметь анализировать тексты, а нужно создавать эти тексты, и они такие же разнообразные. И получается, что создаются письменные

тексты и устные, и устные тексты разные, это и тексты-монологи, и тексты-диалоги, и тексты - полилоги. Отсюда, я думаю, что вот из этого, из этих целей, которые стоят перед преподавателем и студентом, вытекают и проблемы. Ну, во-первых, если мы посмотрим на учебные планы, мы увидим, что многие вузы стараются сделать так, чтобы работа с текстовым материалом имела практическое значение. Чтобы наш студент вышел и мог применить свои знания, свои умения, навыки в разных областях знаний. И уже в программы вузов мы включаем такие дисциплины, которые позволят нашему выпускнику быть востребованным, и который сможет вот в этом меняющемся пространстве очень хорошо приспособливаться и решать филологические задачи.

Ну, например, конечно, традиционный современный русский язык, конечно, литература по всем этапам, да, по всем периодам. Но кроме этого, посмотрите, какие интересные встречаются и говорящие дисциплины. Ну, понятно, социолингвистика, психолингвистика, лингвокультурология — это дисциплины, к которым мы привыкли. Но, тем не менее, они интегративные. Они уже возникли на пересечении нескольких наук, да? Введение в античную библейскую текстологию. Например, междисциплинарный анализ текста. Лингвистическая русистика. Грамматика и текст. Документационное организационное сопровождение филологической деятельности. Практикум по редактированию. Медиалингвистика. Лингвистический анализ конфликтного текста. Юрлингвистика. Лингвоперсонология. Введение в теорию коммуникации. Деловая коммуникация на русском языке. Мастерство переговоров в бизнесе, политике, науке, проблемой семантики, образной структуры текста и так далее. Можно перечислять до бесконечности. Вот все дисциплины, которые я перечислила, они требуют интегративного подхода. Той подхода, когда филолог расширяет свои филологические знания и пускает туда и другие знания. Вот как можно прочесть, например, провести, организовать, структурировать и сконструировать мастерство переговоров в бизнесе, политике и науке. Нужно самому быть в этом специалистом. Поэтому вот это обилие интегративных дисциплин и подход интегративный, который прослеживается, это, конечно, огромная проблема. Почему? Потому что она связана со второй проблемой, на мой взгляд, очень глобальной. Она меняет само содержание нашего образовательного процесса, потому что меняет содержание дисциплин, причем меняет на понятийном и на философском уровне. И, конечно, когда изменяется содержание, оно переосмысливается. Требуется оптимизация образовательного процесса. И в современных условиях встает вопрос об использовании новых технологий, моделей, методов, приемов, форм. Все они вызваны новой реальностью и абсолютно новой современной образовательной средой ВУЗа.

Вопрос о технологии обучения, он очень сложный, я не буду в него погружаться. Но, если вы помните, это было давно определено Щукиным и Азимовым, о том, что технология обучения — это совокупность наиболее рациональных способов научной организации труда, обеспечивающих достижение

поставленной цели обучения за минимальное время с наименьшей затратой сил. И Щукин с Азимовым отмечали, что даже вот этот сервер технологии, он тоже понимается двояко. С одной стороны, технология – это приемы и методы преподавателя, благодаря которому он достигает наилучший результат. А с другой стороны, технология обучения – это приемы и методы, использованные в обучении. В настоящее время очень часто мы встречаем с вами понятие технология обучения, термин, который очень часто приравнивается к термину методика обучения. Но, тем не менее, есть технологии, я их выводила на слайд, которые используются активно. Возможно, само понятие технология будет зыбкое. Ну, например, кейс методы некоторые пишут или кейс технологии. Конечно, технология смешанного обучения, технология игрового обучения. То есть, я знаю, что все вы это знаете и все вы в этом живете.

Технология игрового обучения, то есть я знаю, что все вы это знаете и все вы в этом живёте. Технология проектного обучения, которая сейчас очень актуальна. И более того, у методистов есть ещё такое мнение, что технология – это не только уже разработанные и готовые рецепты, но это ещё и то, что сам преподаватель дополняет в этом новом содержании, которое диктуется. Преподаватель дополняет и конструирует из имеющихся технологий собственную технологию. И так возникают собственные методики, альтернативные методики. И для того, чтобы создать собственную технологию, которую вы, естественно, создаёте, и каждый из преподавателей волей-неволей создаёт, работая вот в этой...

Инструментами являются цифровые средства обучения или цифровые технологии, которые позволяют работать одновременно с видеокамерой, компьютерной графикой, различные программы. Самым простым инструментом является мультимедийная презентация, которая может использоваться для подачи, для иллюстрирования нового материала, для закрепления, для проверки знаний, умений, навыков. Мультимедийная презентация может включать и другие инструменты, например, интернет-ресурсы. Можно делать ссылку, делать QR-код и в процессе использовать уже имеющийся ресурс. Можно посмотреть, допустим, видео, на которое идет ссылка или выполнить задания к этому видео. Можно выполнить упражнения, закрепляющие или контролирующие. Очень интересный сервис, который, чем хорош тем, что он, во-первых, бесплатен, во-вторых, его, так сказать, возможности разнообразны. Это Line-Up. Там предлагаются различные шаблоны для создания интерактивных упражнений. Можно использовать другие сервисы, которые позволяют создавать, например, ментальные карты. Особенно активно начали сейчас использовать, кстати, литераторы. Также справочные материалы, о которых мы не можем отказаться и которые приобрели совершенно иную форму. Ну, известная грамота РУ, картослов и другие. И по-прежнему, мне кажется, что для совместной организации самостоятельной работы студентов очень хорош Google Class. Он позволяет организовать эту самостоятельную работу так, чтобы студент постоянно находился под нашим пристальным вниманием. То есть

четыре основные проблемы, которые я обозначила. Они не единственные, но, на мой взгляд, они взаимосвязаны. Это под обновление содержания, потому что современные дисциплины изменились. Естественно, что содержание дисциплин корректирует наш подход к преподаванию. И здесь большую помощь нам оказывают современные технологии и новые инструменты в преподавании. Для чего мы все это делаем? Это все очень просто, конечно. Мы делаем для наших студентов все то, о чем я говорила. Если это выстроить систему, позволяет мотивировать обучаемого, активизировать учебную деятельность, алгоритмизировать действия обучаемого, моделировать различные коммуникативные ситуации, которые позволяют вот эти жизненные ситуации, рабочие ситуации, деловые ситуации, научные ситуации, с которыми наш студент сталкивается в аудитории, затем перенести в реальные жизненные ситуации.

Спасибо большое за внимание.